

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTINING BOLALAR RIVOJLANISHI VA
KELAJAKDAGI SHAXSIYATI SHAKLLANISHIDAGI AHAMIYATI

Valiyeva Hamida Rovshan qizi

Toshkent transport universiteti "Jismoniy tarbiya va sport" kafedrasida assistenti, Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14836998>

Annotatsiya. Mazkur maqolada maktabgacha ta'limda milliy imij tushunchasining roli va ahamiyati haqida fikr-mulohazalar yuritiladi.

Kalit so'zlar: ta'limning milliy modeli, imij fenomeni, boshqaruv imiji, maktabgacha ta'lim tizimi milliy imiji, maktabgacha ta'lim tashkilotining milliy imiji.

THE IMPORTANCE OF PRESCHOOL EDUCATION IN THE DEVELOPMENT OF
CHILDREN AND THE FORMATION OF THEIR FUTURE PERSONALITY

Abstract. The article discusses the role and significance of the concept of national image in preschool education.

Key words: national model of education, image phenomenon, management image, national image of the preschool education system, national image of the preschool education organization.

Jahonda maktabgacha ta'lim tashkilotining milliy imijini boshqarishdagi rahbarning menejment qobiliyatlarini takomillashtirish borasidagi tadqiqotlar, rahbarlik ko'nikmalarini takomillashtirish, ta'lim tashkilotlarining milliy imijini boshqarish, hamda ta'lim sifatini oshirishdagi yangi yondashuvlarni o'rganishga qaratilgan ko'plab tadqiqotlar olib borilmoqda. Jumladan, AQSh, Finlyandiya va boshqa mamlakatlarda olib borilgan tadqiqotlar maktabgacha ta'limda yuqori sifatdagi dasturlarni joriy etishning ahamiyatini ko'rsatdi. Bu dasturlar pedagogik yondashuvlar va ta'lim metodlarini o'z ichiga oladi, bolalar va oilalar uchun yaxshiroq tajriba yaratadi. Shuningdek, Yevropa, Osiyo va Amerika mamlakatlarida o'qitish va ta'limni boshqarishning turli yondashuvlarini o'rganish kabi tizimli ishlar olib borilmoqda. Ushbu tadqiqotlar jahon ta'lim tizimida rahbarlarning menejment ko'nikmalarini rivojlantirish va maktabgacha ta'lim tashkilotlarining ishonchli va kuchli imijini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Buning natijasida bolalar uchun yaxshiroq ta'lim muhitini yaratishga va jamiyatda ta'limning ahamiyatini yanada oshirishga xizmat qiladi.

Mamlakatimizda ta'lim tizimi, ayniqsa maktabgacha ta'lim, bolalarning rivojlanishi va kelajakdagi shaxsiyati uchun muhim ahamiyatga ega. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari, bolalarni

Yanvar, 2025-Yil

maktabga tayyorlash va ularga tarbiya berishda muhim rol o'ynaydi. Shu sababli, maktabgacha ta'lim tashkilotlarining milliy imiji va ishonchli obro'yi ta'lim sifatini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Rahbarning menejment qobiliyatlari, tashkilotning rahbari sifatida u yerda ijobiy muhit yaratish, malakali pedagogik kadrlar jalb etish va bolalarning shaxsiy rivojlanishiga ta'sir etishi kerak. Maktabgacha ta'lim tashkilotining milliy imijini boshqarish esa rahbarning qobiliyatlari va strategiyalariga bog'liq. Shuning uchun, rahbarning menejment qobiliyatlarini takomillashtirish uchun samarali mexanizmlarni ishlab chiqish dolzarb vazifalardan biridir.

Maktabgacha ta'limda "milliy imij" tushunchasi o'zbek madaniyatini, an'analarini va qadriyatlarini bolalar ongida shakllantirish, ularni o'z xalqining tarixi, til va urf-odatlar bilan tanishtirishni anglatadi. Bu tushuncha maktabgacha ta'lim tizimida bolalarning ijtimoiy, madaniy va ruhiy rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. Milliy imijni shakllantirish jarayonining asosiy jihatlaridan biri bu milliy madaniyatni o'rgatishdir.

"Ta'limning milliy modeli-O'zbekiston Respublikasida ta'lim tizimini yangilangan sog'lom pedagogik tafakkur asosida tubdan isloh qilish, ta'lim-tarbiya muassasalarida tayyorlanadigan kadrlarni intellektual, ma'naviy va axloqiy saviyasiga ko'ra rivojlangan mamlakatlardagi darajaga yetkazish bo'yicha belgilangan nazariy-metologik, amaliy-pedagogik yondashuvlar majmui. Ta'limning milliy modelida ma'naviy-intellektual jihatdan barkamol shaxsning o'z ijodiy qobiliyatini to'la namoyon etishini ta'minlash ko'zda tutiladi"[1].

"Imij zamonaviy jamiyatda katta ahamiyat kasb etgan murakkab ijtimoiy-psixologik tushuncha hisoblanadi. U nafaqat shaxsning idrok jarayoniga, balki uning jamiyatdagi statusi va unga nisbatan yaratilgan "obraz"ga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Bu tushunchaning tahlili fanlararo yondashuvni talab etadi. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalar va ijtimoiy tarmoqlar rivojlangan hozirgi davrda, shaxsiy va korporativ imijning shakllanishi va boshqarilishi yanada dolzarb bo'lib bormoqda. Shu sababli, ushbu maqola imijning ijtimoiy-psixologik xususiyatlarini, uning shakllanishi va jamiyatdagi roli kabi masalalarni muhokama qilishga qaratilgan"[2].

"Imij" so'zi fransuz tilidan olingan bo'lib, u "obraz", "tasvir" ma'nolarini anglatuvchi "image" so'zidan kelib chiqqan. Bu so'z o'z navbatida lotincha "imago" so'zidan olingan bo'lib, u ham "tasvir", "qiyofa" yoki "obraz" ma'nolarini anglatadi. Fransuz tilidan "image" so'zi ingliz tiliga kirib kelgan va keyinchalik boshqa tillarga ham o'tgan. Imij (inglizcha imij – qiyofa, tasvir) – odamlar ongida muayyan shaxs, tashkilot yoki boshqa ijtimoiy obyektga nisbatan yuzaga keladigan, idrok etilayotgan obyekt haqidagi axborotni o'zida mujassamlashtirgan va ijtimoiy xulq-atvoriga da'vat etadigan muayyan sintetik obraz. Hozirgi kunda "imij" tushunchasi jamiyatda shaxslar, tashkilotlar yoki mahsulotlarning tashqi ko'rinishi, ular haqidagi umumiy tasavvur va

ularni boshqalarga qanday namoyon qilishni anglatadi. Shu sababli, bu soʻz turli sohalarda, jumladan, psixologiya, marketing, media va siyosatshunoslikda keng qoʻllaniladi¹.

Imij masalasida funksional yondashuv tarafdori boʻlgan ingliz olimi F. Jevkinz imijning quyidagi turlarini taklif qiladi:

1. Koʻzgusimon imij – bizning oʻzimiz haqimizdagi tasavvurimizga xos boʻlgan imij;
2. Joriy imij – chetdan tashlangan nazarga xos boʻlgan imij;
3. Maqbul imij – shaxs nimaga intilayotganini aks ettiradigan imij;
4. Korporativ imij – tashkilotning ayrim boʻlinmalari yoki uning ish natijalari emas, balki umuman tashkilot imiji;
5. Koʻp sonli imij – yagona korporatsiya oʻrnida bir qancha mustaqil tuzilmalar mavjud boʻlgan holda yuzaga keladigan imij.

Imij masalasida kontekstli yondashuv ham bor. U imijning muvofiqlashtirilgan holda yaxlit xususiyat kasb etishi, roʻyobga chiqarish shart-sharoitlarini hisobga olinishi, ayrim jihatlari esa birbiriga zid boʻlmasligi lozimligini anglatadi. Ingliz olimasi E.Sempson shaxsiy imij toʻgʻrisida soʻz yuritar ekan, tashqi va ichki omillar uygʻunligiga qarab, imijni uch turga – oʻz-oʻzining imiji, idrok etiladigan imij va talab qilinadigan imijga ajratadi. Oʻz-oʻzining imiji oʻtmish tajribasidan kelib chiqadi va oʻziga nisbatan hurmat, ishonchning hozirgi holatini aks ettiradi. Idrok etiladigan imij – boshqa odamlarning bizga boʻlgan munosabatidir. Talab qilinadigan imij ayrim kasblar (rollar) muayyan imij xususiyatlarini talab qilishini anglatadi. Ayrim hollarda bunga kiyim turi koʻmaklashadi. Harbiy ust-bosh, sudya mantiyasi, podsho toji – bularning barchasi shaxsning muayyan rollarni bajaruvchi ekaniga ishora qiladigan imij belgilaridir. Baʼzi tadqiqotchilar xarizmatik imijni mustaqil tur sifatida taklif qiladi. Xarizma, xarizmalı rahbar tushunchasini ilmiy muomalaga sosiologiya asoschilaridan biri M.Veber kiritgan.

Har bir odam bu imijga oʻzi ishongan jihatni "yuklashi" mumkin edi. Odatda, odamlar muayyan shaxs haqida qancha kam axborotga ega boʻlsa, bu shaxs ularning koʻz oʻngida shuncha salmoq kasb etadi. Insonga xos faoliyat jabhalariga, imij shakllanadigan turli ijtimoiy doiraga qarab, siyosatdagi imij (va siyosatchilar imiji), biznes imiji, tashkilot imiji, mamlakat imiji kabi imij koʻrinishlari mavjud boʻlishi mumkin. Bu imijlar mazmun jihatidan, shakllanish mexanizmlari namoyon boʻlish shakllari jihatidan bir-biridan farq qiladi. Shunday qilib, imijni shakllantirish oqilona ijtimoiy boshqaruv tizimiga kiritilishi mumkin, chunki bu masalada foydalanilmagan imkoniyatlar koʻp. Oʻzini, oʻz firma va tashkilotlarini kontragentlarga,

¹ www.oed.com/view/Entry/91825

Yanvar, 2025-Yil

jamoatchilikka tanishtirishda imijning ahamiyati qanchalik muhim ekanini hozirgi paytda hamma xodim va rahbarlar ham to'la anglab yetgani yo'q, ularning aksariyati eskicha ishlashda davom etmoqda, shu bois raqobatga asoslangan kurashda mag'lubiyatga uchramoqda. Xulosa qilib aytganda, imij tushunchasi eng muhim gnoseologik muammo bo'lib, boshqa barcha nazariy-amaliy va texnologik muammolar ko'proq shu muammoning yechimiga bog'liq. Imij haqidagi tushunchalarni jamlagan holda quyida boshqaruv imijini ko'rib chiqamiz.

Boshqaruv imiji — bu tashkilotning rahbariyati va xodimlarining o'zaro munosabatlari, ish jarayonlari va tashkiliy madaniyatidan kelib chiqib, tashkilot haqida jamoatchilikda, xususan, xodimlar va mijozlar orasida shakllangan tasavvur va ko'rinishdir. Boshqaruv imiji rahbarlarning liderlik uslubi, ularning qobiliyatlari, shaxsiy xususiyatlari va boshqaruv strategiyalariga bog'liqdir.

Maktabgacha ta'limda milliy imij – bu o'zbek xalqining madaniyati, an'analari, urf-odatlarini va qadriyatlarini bolalar ongida shakllantirish jarayonidir. Ushbu jarayon bolalarga o'z millatining tarixini, tilini va madaniyatini o'rgatish, ularni ijtimoiy hayotga tayyorlash, o'zligini anglash va o'z xalqiga bo'lgan hurmatini oshirishga qaratilgan. Milliy imij shakllanishi o'quv dasturlarida, pedagogik faoliyatda va bolalar bilan muloqotda namoyon bo'ladi. Bu o'zbek millatining o'ziga xosligini, madaniy merosini va tarixi boyligini aks ettiradi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotining milliy imiji – bu mazkur muassasaning o'zbek milliy qadriyatlari va madaniyatini inobatga olgan holda yaratilgan, ijtimoiy hayotda o'z o'rniga ega bo'lgan va jamoatchilik tomonidan qabul qilingan imijdir. Ushbu imij bolalar, ota-onalar, o'qituvchilar va jamiyat tomonidan qabul qilingan, ularning muloqoti va munosabatlarida namoyon bo'lgan o'zbek millatiga xos xislatlar va qadriyatlarni o'z ichiga oladi.

Yuqoridagi o'rganilgan manbalar tahlili natijasida aytish mumkinki, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida boshqaruv imijining asosiy mazmuni rahbarning liderlik uslubi, tashkilotning tashkiliy madaniyati boshqaruv strategiyalari, xodimlar bilan munosabatlar va jamoatchilik bilan aloqalarni o'z ichiga olgan jarayon bo'lib, sifatli boshqaruv imijini yaratish, maktabgacha ta'lim tashkilotning obro'sini oshirish va uning maqsadlariga erishishda muhim ahamiyatga ega.

REFERENCES

1. Pedagogikaga oid ensiklopedik atamalar. <https://milliycha.uz/pedagogikaga-oid-atamalar/>
2. Teshaboyev I.A. Ta'lim tizimida imij fenomenining ijtimoiy-psixologik jihatdan tadqiq etilishi // Inter education & global study. 2024. №7. B. 510-522.
3. <https://oyina.uz/uz/teahause/1658>